

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СФЕРУ ПРОПАГАНДЫ

Преподаватель ФерГУ Пулатов К.А

Аннотация: В статье рассматривается после Сталинский период и Культа личности и его последствия, отдельные взгляды политических процессов деятельности отдела пропаганды и агитации Советского правительства, темы антирелигиозной пропаганды в областных колхозах партийными организациями, содержание лекций и докладов.

Ключевые слова: Сталин, Культ личности, ЦК КПСС, Атеизм, Идеологическое воспитание

Аннотация: Maqolada Stalindan keyingi davr va shaxsga sig'inish va uning oqibatlarini, Sovet hukumati targ'ibot va tashviqot bo'limi faoliyatidagi siyosiy jarayonlarga alohida qarashlar, viloyat jamoasida dinga qarshi tashviqot mavzulari. partiya tashkilotlari tomonidan fermer xo'jaliklari, ma'ruza va ma'ruzalarning mazmuni.

Kalit so'zlar: Stalin, shaxsga sig'inish, KPSS Markaziy Qo'mitasi, Ateizm, Ma'fkuraviy tarbiya

Annotation: The article deals with the post-Stalin period and the Personality Cult and its consequences, separate views of the political processes of the activities of the propaganda and agitation department of the Soviet government, the topics of anti-religious propaganda in the regional collective farms by party organizations, the content of lectures and reports.

Key words: Stalin, Personality cult, Central Committee of the CPSU, Atheism, Ideological education

После смерти И.Сталина 5 марта 1953 года в администрации советского государство произошли серьезные изменения и первым секретарем ЦК КПСС

становится Никита Сергеевич Хрущев (1953-1964). В 1953-1956 годах Аминжон Ирматович Ниязов (1950-1955) и Нуриддин Акрамович Мухитдинов были первыми секретарями ЦК Коммунистической партии Узбекистана. Изменения в высших уровнях власти и государственного управления привели к необходимости модернизации содержания идеологических пропагандистских материалов.

Одним из самых сложных и противоречивых событий в социально-политической истории Узбекской ССР 1945–1953 годов стал «культ личности» политического лидера СССР И. Сталина. После победы над фашизмом во Второй мировой войне усилилась тенденция возносить личность Сталина до небес, в годы советской власти было признано, что «все достижения были достигнуты благодаря Сталину». Сталина вместе с Лениным называли «основателем узбекского советского государства» и отмечали, что он «осуществил социалистическую индустриализацию» в Узбекской ССР.

В начале марта 1953 года здоровье И.В.Сталина ухудшилось. Поэтому 3 марта 1953 года состоялось заседание Бюро Президиума ЦК КПСС, на котором обсуждались вопросы здоровья Сталина и государственного управления. На этом совещании было решено опубликовать бюллетень о здоровье Сталина в периодических изданиях с 4 марта. Также по первоначальной схеме распределения должностей государственного управления И.В. Сталин был освобожден от должности Председателя Совета Министров СССР, но остался одним из секретарей ЦК КПСС. Новым председателем Совета Министров СССР был назначен Г.М.Маленков, а его первыми заместителями были назначены Л.П.Берия, В.М.Молотов, Н.А.Булганин и Л.М.Каганович. Но с другой стороны этот вопрос должен был решить пленум центрального комитета партии. С этой целью всем членам ЦК КПСС были разосланы сообщения под грифом “совершенно секретно” о провидении ЦК партии 4 марта. Однако пленарное заседание, назначенное на 4 марта 1953 г., не состоялось, и причиной этого стал отказ от первоначальной

предложенной схемы. В новой версии коллективно-коллегиального управления новым председателем Совета министров стал Г.М. Маленков, а его первые заместители были назначены министрами. 5 марта 1953 г. состоялось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР, на котором этот вариант был утвержден. Первой задачей этой управленческой команды было организовать официальное прощание с И.В. Сталиным. Вместе с тем, наряду с политической пропагандой, внимание уделялось усилению экономической пропаганды.

В 1953-1956 годах партия решительно выступила против культа личности Сталина, вела борьбу за ликвидацию его последствий, восстановление ленинских принципов и норм партийной государственной и общественной жизни. Важнейшей вехой на этом пути явился июльский (1953 г.) пленум ЦК КПСС. Пленум разоблачил и обезвредил презренного врага партии и народа Л.П.Берию и его сообщников, пытавшихся захватить власть, поставить органы государственной безопасности над партией и правительством. Пленум потребовал усиления партийного руководства над всеми звеньями государственного аппарата, установления контроля за работой всех учреждений и ведомств, в том числе органов государственной безопасности, укрепления их надежными, преданными партии и народу кадрами. Решения пленума получили горячую поддержку коммунистов, всех трудящихся республик. 13 июля 1953 года состоялся пленум ЦК КП Узбекистана совместно с партийным активом. Единодушно одобрив постановление июльского пленума, его участники заверили ЦК КПСС, что партийная организация республики еще теснее сплотит свои ряды вокруг ЦК КПСС, умножит усилия в борьбе за осуществление задач коммунистического строительства. Постановление июльского пленума нашло горячее одобрение на пленумах областных, городских и районных комитетов партии, на собраниях первичных партийных организаций, собраниях трудящихся городов и кишлаков. В целом коммунистическая партия пыталась

пропагандировать идеи В. Ленина. Также в этот период стало больше пропагандироваться учение В. Ленина вместо И. Сталина.

По мнению российского историка А.П. Куропаткина, изменение политической ситуации в стране поставило на повестку дня вопрос об изменении идеологической пропаганды, что является актуальным в связи с началом процесса амнистии и реабилитации репрессированных граждан. По его мнению этот процесс начался 13 марта 1953 года и был связан с поиском виновных в массовых репрессиях. С другой стороны, архивные документы Узбекистана показывают, что в марте 1953 года в Узбекской ССР не велась пропаганда в новом содержании и Сталин по-прежнему был главным объектом советской пропаганды. В частности, 13 марта 1953 года председатель Ленинского райкома партии Андижанской области выступил на районном партийном собрании под названием « О ходе изучения и пропаганды материалов XIX съезда партии и гениального труда товарища Сталина “Экономические проблемы социализма в СССР »». В докладе имя И. Сталина охарактеризовано в положительном ключе.

А.П.Куропаткин считает, что процесс идеологической пропаганды связан с процессом амнистии и реабилитации, проходил в два этапа. Первый этап проходил в апреле-июле 1953 года, когда руководство МГБ было признано виновным в проведении репрессивной политики. Второй этап длился с июля 1953 года по февраль 1956 года. На данном этапе банда Берии-Абакумова обвиняется в нарушении социалистической легитимности. Специальная комиссия во главе с П. Н. Пospelовым была создана в декабре 1955 г. для более подробного расследования репрессий. Выводы доклада П.Н Пospelова совпали с изменениями в идеологической пропаганде после марта 1953 года. Первоначально материалы работы комиссии Планировалось включить в доклад Н.С Хрущева, но позже из-за большого объема данных было решено сделать отдельный доклад. 1 февраля 1956 года на заседании Президиума ЦК заслушивается отчет комиссии. В докладе было решено не давать общих

характеристик сталинской эпохе, а перейти непосредственно к проблеме культа личности. В заключении комиссии И.В.Сталина признали виновным в том, что он не прекратил политику “культа личности. В 1956 году было опубликовано постановление ЦК КПСС «О культе личности и ликвидации его последствий». В результате этого решения вопрос борьбы с культом личности и его последствиями будет широко обсуждаться на собраниях областных, городских и районных партийных организаций.

"XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза придавал большое значение вопросам коммунистического воспитания трудящихся масс, дальнейшему оживлению идеологической работы. Советский народ строит самое передовое общество человечества-коммунизм. Строитель коммунизма должен быть прогрессивным, сознательным во всех отношениях человеком. Наличие отсталых людей среди членов нашего сообщества может помешать равномерному и непрерывному развитию нашей общей работы. Поэтому перед партией, комсомолом, профсоюзными организациями стоят большие задачи” - из этих мыслей видно, что коммунистическая партия в первую очередь старалась изменить сознание людей. Именно благодаря этому строительство нового советского общества рассматривалось в качестве главной задачи.

Пропаганда и агитация были мощным оружием в руках партийных организаций. В 1950-е годы советскими теоретиками было признано, что “идейно-идеологическая воспитательная работа повышает трудовую активность масс, помогает в решении важных хозяйственных и политических вопросов, укрепляет политический строй”. Распространение советской идеологии и социалистических ценностей среди населения Узбекистана было важной составляющей деятельности органов Коммунистической партии по политизации общественно-политической жизни. В целях всестороннего усиления идеологической работы, в 1950-1951 годах в республике была организована 221 партийная школа, в которой обучалось 3203 слушателя,

усовершенствован 151 кружок, включающий 2364 слушателя по краткосрочному курсу изучения истории ВКП(б), а также функционировало 112 кружков по изучению биографии лидеров большевиков, включающих 1701 слушателя. В целом, 92,4% партийных организаций были вовлечены в различные курсы политической подготовки в системе партийного просвещения. В 1954-1955 годах 330 руководителей окончили высшие партийные школы республикански и курсы при них, 1700 партийных и советских активистов прошли обучение в вечерних университетах марксизма-ленинизма, 2000 человек окончили вечерние партийные школы, организованные при горкомах и райкомах.

Острота и накал политических событий 1953–1956 годов предопределили смену идеологической пропаганды. По словам А.П. Куропаткина, в этот период велась непоследовательная и нерешительная агитация. В целом, в 1953–1956 годах можно было осудить культ личности в СМИ, но это носило обезличенный характер. Кроме того, пропаганда этого периода отмечала, что политика «культа личности» несовместима с принципами социализма. Поэтому в своей идеологической пропаганде партия осудила эту политику и подчеркнула свою способность вернуться к коллективному руководству. Другой пример: 5-14 октября 1952 г. в Москве проходил XIX съезд Коммунистической партии, на котором Г.М. Маленьков утверждает, что пропаганда является главным приоритетом для государства. После смерти Сталина в 1953 г. пропаганда трактовалась в основном в связи с партийной деятельностью. Об этом свидетельствует тот факт, что деятельность и история коммунистической партии более широко пропагандировались в пропагандистских кружках и политшколах Андижанской области.

Подводя итог, можно сказать, что 1953–1956 годах в СССР произошли большие политические перемены. Эти изменения были связаны со смертью И. В. Сталина. Другими словами, политические цели изменились после смены лидеров в центральном правительстве. Эти изменения в Центре оказали

влияние в свою очередь и на союзные республики. Следует отметить, что главным поворотным моментом стала замена культа личности коллективным управлением по идеям Коммунистической партии. Сложившаяся ситуация потребовала активизации пропагандистской и агитационной работы и пересмотрение тем лекций и докладов. В целом политические изменения усилили идеологическую пропаганду.

Использованные Источники и Литераура

1. Куропаткин А.П. Трансформация государственной идеологической пропаганды в СССР. 1953-1956 гг.-Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва. 2012. С.13
2. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккинчи китоб. – Тошкент: O'zbekiston, 2019. - Б.106
3. Широко развернуть агитационно-пропагандистскую работу // Правда Востока. 1954. № 13.
4. Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана. Ташкент: Узбекистан, 1964. – С. 414-415
5. Неустанно вести пропаганду ленинизма. // Правда Востока. 1954. № 16; Великая сила идей ленинизма. // Правда Востока. 1954. № 17;
6. Ленинизм абадий тирик ва ҳаётбахш таълимот // Ўзбекистон Коммунисти. 1955. № 4. - Б. 2-7.
7. Шахсга сифиниш оқибатларини батамом тугатайлик // Ўзбекистон Коммунисти. 1956. № 8. - Б. 2-9.
8. Илмий-атеистик пропагандани кучайтирайлик // Қизил Ўзбекистон. 1953. №123